

SoildiverAgro project

Adopción de novas técnicas de xestión para aumentar a produción e a calidade dos cultivos

O QUE E O PORQUÉ

Interese dos agricultores galegos na mellora da calidade do solo

Ter un solo san é fundamental para obter boas colleitas, pero máis do 60 % dos solos da UE están en mal estado debido ás prácticas agrícolas, á contaminación e ó cambio climático. O proxecto SoildiverAgro busca comprender as decisións dos agricultores sobre a xestión sostible do solo e promover prácticas que melloren a saúde do solo, aumenten o rendemento dos cultivos e beneficien o medio ambiente. Normalmente, cando un agricultor ve que unha práctica funciona e que hai apoio por parte da súa comunidade, doutros agricultores e do sector en xeral, é máis probable que a poña en práctica. Contar con exemplos de éxito, bos consellos técnicos e axudas económicas tamén pode darlles a confianza para aplicar cambios de forma sostida no tempo. Pero en xeral, é fundamental entender como os propios agricultores perciben e avalían a calidade do solo e ata que punto cren que as súas accións poden axudar a melloralo.

En Galicia, o estudo centrouse na diversificación de cultivos—combinando especies como patacas e hortalizas na mesma campaña ou en rotacións—para mellorar a calidade do solo. Para

recoller información, realizáronse 62 enquisas a agricultores, en colaboración con centros de investigación, asociacións agrarias, grupos de desenvolvemento rural, xornais agrícolas e redes sociais de entidades participantes.

Os agricultores galegos mostraron un gran interese en mellorar a calidade do solo e apostaron especialmente por prácticas como reducir a frecuencia do arado, incorporar restos de colleita, usar cultivos de cobertura e intercalar cultivos. Tamén recoñeceron os beneficios doutros métodos, como cubrir os campos con materia orgánica, facer rotacións longas e utilizar a fertilización de precisión. Non obstante, algúns retos, como o difícil acceso ás parcelas, foron vistos como problemas que non se poden resolver facilmente a través de políticas ou servizos de asesoramento. Aínda que tiveron en conta o consello dos provedores de maquinaria agrícola, este non tivo unha influencia decisiva na adopción de novas prácticas. En cambio, as axudas públicas, especialmente os subsidios, foron consideradas clave para impulsar melloras na xestión do solo.

1. Experimento de campo de patata levado a cabo no proxecto SoildiverAgro.

PALABRAS CHAVE

Xestión sostible do solo, diversificación de cultivos, percepción dos agricultores, prácticas agrícolas sostibles, axudas públicas

AUTORES

Paul Swagemakers, Universidade de Vigo, España
Marina Gómez Rodríguez, Universidade de Vigo, España
Miguel Enríque Rodríguez Mendez, Universidade de Vigo, España
Eija Pouta, LUKE, Finlandia
David Fernández-Calviño, Universidade de Vigo, España

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.